

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLIL.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'liiyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI	323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda	
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE	329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'YIY INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	340
Sharipova Munojot Murodullayevna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	348
Баходиров Азизжон Баходирович, Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	353
Isomuxamedov Akbarjon Bahodir o'g'li	
BUYUK BRITANIYADA BILVOSITA SOLIQLAR TIZIMINING EVOLYUTSIYASI	359
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING BESH BOSQICHLI REYTING SHKALASI: METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY TATBIQ ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA)	367
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»	372
Ким Т.В.	

УДК
330.15:338.2:502.131.1

«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»

Ким Т.В.

PhD, доцент кафедры «Экономическая теория»
Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека

Аннотация. В современных условиях нарастающего ресурсного дефицита, ухудшения состояния окружающей среды и необходимости достижения целей устойчивого развития особую актуальность приобретает концепция циркулярной экономики, рассматриваемая в качестве альтернативы традиционной линейной модели хозяйствования. Целью настоящего исследования является анализ эволюции концепции циркулярной экономики в мировой экономической мысли, выявление основных этапов её формирования и систематизация существующих научных подходов к определению её сущности.

Методологическую основу исследования составили методы историко-логического, сравнительного и системного анализа, а также методы научного обобщения и классификации. В статье исследованы основные этапы становления концепции циркулярной экономики, начиная с формирования теоретических предпосылок в работах К. Боулдинга, Р. Айреса и А. Книзи и заканчивая современным этапом институционализации и международной стандартизации принципов циркулярности.

Ключевые слова: циркулярная экономика, ресурсная эффективность, устойчивое развитие, экологическая экономика, промышленная экология, замкнутые циклы, природный капитал, циркулярность, зелёная экономика, устойчивое ресурсопользование.

Annotatsiya. Resurslar tanqisligining ortib borishi, atrof-muhit degradatsiyasi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish zarurati sharoitida an'anaviy chiziqli xo'jalik yuritish modeliga muqobil sifatida qaralayotgan sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi jahon iqtisodiy tafakkurida sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasining evolyutsiyasini tahlil qilish, uning shakllanishining asosiy bosqichlarini aniqlash hamda mazkur tushunchaning mohiyatini belgilashga doir mavjud ilmiy yondashuvlarni tizimlashtirishdan iborat.

Tadqiqotning metodologik asosini tarixiy-mantiqiy, qiyosiy va tizimli tahlil usullari, shuningdek, ilmiy umumlashtirish va tasniflash usullari tashkil etdi. Maqolada sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanish bosqichlari K. Boulding, R. Ayres va A. Kneese asarlarida nazariy asoslarning vujudga kelishidan boshlab, sirkulyarlik tamoyillarining institutsionallashuvi va xalqaro standartlashtirilishining zamonaviy bosqichigacha bo'lgan davrda o'rganildi.

Kalit so'zlar: sirkulyar iqtisodiyot, resurs samaradorligi, barqaror rivojlanish, ekologik iqtisodiyot, sanoat ekologiyasi, yopiq sikllar, tabiiy kapital, sirkulyarlik, yashil iqtisodiyot, barqaror resurslardan foydalanish.

Abstract. In the context of increasing resource scarcity, environmental degradation, and the growing importance of sustainable development goals, the concept of the circular economy has emerged as a promising alternative to the traditional linear economic model. The purpose of this study is to analyze the evolution of the circular economy concept in world economic thought, identify the main stages of its development, and systematize existing scientific approaches to its definition.

The methodological framework of the study is based on historical-logical, comparative, and systems analysis methods, as well as scientific generalization and classification techniques. The paper examines the major stages in the development of the circular economy concept, from the formation of its theoretical foundations in the works of K. Boulding, R. Ayres, and A. Kneese to the contemporary stage of institutionalization and international standardization of circularity principles.

Keywords: circular economy, resource efficiency, sustainable development, ecological economics, industrial ecology, closed-loop systems, natural capital, circularity, green economy, sustainable resource management.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях усиления ограниченности природных ресурсов, экологических требований и необходимости достижения целей устойчивого развития и необходимости достижения целей устойчивого развития особую актуальность приобретает поиск новых моделей хозяйствования, способных обеспечить баланс между экономическим ростом, сохранением окружающей среды и рациональным использованием ресурсов¹.

Традиционная линейная модель экономики, основанная на принципе «добыча – производство – потребление – утилизация», сформировавшаяся в эпоху индустриального развития, на протяжении длительного времени обеспечивала экономический рост и повышение уровня благосостояния общества. Однако в современных условиях данная модель всё чаще рассматривается как фактор, требующий повышения эффективности использования ресурсов, сокращения объёмов отходов и снижения нагрузки на окружающую среду².

По данным международных организаций, мировая экономика продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к росту потребления природных ресурсов, что сопровождается увеличением экологической нагрузки на окружающую среду и снижением ресурсной эффективности хозяйственной деятельности. Усиление процессов урбанизации, индустриализации и роста потребления обуславливает необходимость поиска новых подходов к организации производства и потребления, ориентированных на сохранение природного капитала и обеспечение долгосрочной устойчивости социально-экономического развития.

В этих условиях всё большее внимание исследователей, международных организаций и органов государственного управления привлекает концепция циркулярной экономики, рассматриваемая как одна из наиболее перспективных моделей ресурсосберегающего развития. В отличие от линейной экономики циркулярная экономика ориентирована на сохранение ценности продукции, материалов и ресурсов в экономическом обороте на протяжении максимально длительного периода времени посредством повторного использования, восстановления, ремонта, модернизации, переработки и регенерации ресурсов.

Следует отметить, что, несмотря на активное распространение концепции циркулярной экономики в научной литературе и практике государственного управления, её теоретические основы продолжают оставаться предметом научных дискуссий. Согласно исследованию J. Kirchherr и соавторов, в современной научной литературе насчитывается более 100 различных определений циркулярной экономики, что свидетельствует о многообразии существующих научных подходов к её трактовке. Такое разнообразие обусловлено междисциплинарным характером данной концепции, сформировавшейся на пересечении экологической экономики, промышленной экологии, теории устойчивого развития, ресурсной экономики и инновационного менеджмента.

Теоретические предпосылки циркулярной экономики получили развитие в трудах К. Боулдинга, Р. Айреса, А. Книзза, Н. Георгеску-Рёгена, Г. Дейли, Т. Граделя, Б. Алленби, У. Штахеля, У. Макдонафа и М. Браунгарта. Существенный вклад в развитие современных представлений о циркулярной экономике внесли J. Kirchherr, M. Geissdoerfer, A. Korhonen и другие исследователи, работы которых посвящены определению сущности, принципов и механизмов функционирования циркулярной экономики³.

Особое значение для развития современной концепции циркулярной экономики имеет её институционализация на международном уровне. В последние годы циркулярная экономика активно интегрируется в стратегические документы Европейского союза, Организации экономического сотрудничества и развития, Программы ООН по окружающей среде и других международных организаций. Важным этапом развития концепции стало принятие международного стандарта ISO 59004:2024 «Circular Economy — Vocabulary, Principles and Guidance for Implementation», определившего единый понятийный аппарат, принципы и рекомендации по внедрению циркулярной экономики.

Вместе с тем анализ научной литературы показывает, что вопросы эволюции концепции циркулярной экономики, выявления этапов её становления и систематизации существующих научных подходов к её определению остаются требующими дальнейшего научного изучения. Это обуславливает необходимость дальнейшего исследования теоретических основ циркулярной экономики и уточнения её места в системе современных экономических знаний.

Целью настоящего исследования является анализ возникновения и развития концепции циркулярной экономики в мировой экономической мысли, выявление основных этапов её эволюции,

1 United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations, 2015. 41 p.

2 United Nations Environment Programme. Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend - Pathways to a Liveable Planet as Resource Use Spikes. Nairobi: UNEP, 2024. P. 15

3 Korhonen J., Honkasalo A., Seppälä J. Circular Economy: The Concept and Its Limitations // Ecological Economics. 2018. Vol. 143. P. 37

систематизация научных подходов к определению её сущности и формулирование авторского определения данной категории.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Формирование концепции циркулярной экономики является результатом длительной эволюции научных представлений о взаимодействии экономической системы, природной среды и ресурсной базы общественного развития. Несмотря на широкое распространение термина «циркулярная экономика» в научной литературе и практике государственного управления, до настоящего времени отсутствует единый подход к определению её сущности, содержания и теоретических границ. Данное обстоятельство обусловило появление значительного количества исследований, посвящённых как концептуальным основам циркулярной экономики, так и практическим механизмам её реализации.

Теоретические предпосылки современной концепции циркулярной экономики были заложены в работах К. Боулдинга, который одним из первых поставил вопрос о необходимости перехода от экономики неограниченного потребления ресурсов к модели хозяйствования, учитывающей ограниченность природного капитала. В работе «The Economics of the Coming Spaceship Earth» учёный сформулировал концепцию «экономики космического корабля», в рамках которой общество рассматривается как замкнутая система, функционирующая в условиях ограниченных ресурсов и необходимости их рационального использования⁴.

Значительный вклад в развитие теоретических основ циркулярности внесли Р. Айрес и А. Книз, предложившие рассматривать экономику как систему материальных потоков, подчиняющуюся законам сохранения вещества и энергии. Авторы обосновали положение о том, что образование отходов рассматривается как закономерный результат производственных процессов и следствие хозяйственной деятельности, что требует принципиально нового подхода к организации ресурсопользования.

Дальнейшее развитие данные идеи получили в рамках экологической экономики. Н. Георгеску-Рёген впервые применил законы термодинамики к анализу экономических процессов и доказал существование объективных биофизических условий и пределов экономического роста. Впоследствии Г. Дейли развил данные положения в концепции стационарной экономики, рассматривая экономику как подсистему глобальной экосистемы и подчёркивая необходимость согласования хозяйственной деятельности с экологическими пределами биосферы⁵.

Существенное влияние на формирование современных представлений о циркулярной экономике оказали исследования в области промышленной экологии. Работы Р. Фроша и Н. Галлопулоса, а также Т. Граделя и Б. Алленби заложили основы понимания промышленных систем как аналогов природных экосистем, в которых отходы одного процесса могут использоваться в качестве ресурсов для другого. Именно в рамках промышленной экологии впервые были сформулированы практические механизмы замыкания материальных потоков и промышленного симбиоза.

Современный этап развития концепции циркулярной экономики связан с работами У. Штахеля, разработавшего концепцию «экономики эффективности» (performance economy), а также У. Макдонафа и М. Браунгарта, предложивших концепцию Cradle-to-Cradle («От колыбели к колыбели»), ориентированную на проектирование продукции с учётом её последующего возврата в технические и биологические циклы.

Особое место в современной научной литературе занимают исследования J. Kirchherr, M. Geissdoerfer, A. Korhonen и других авторов, посвящённые анализу сущности циркулярной экономики и систематизации существующих подходов к её определению. Так, J. Kirchherr и соавторы на основе анализа 114 определений пришли к выводу о том, что циркулярная экономика представляет собой многоаспектную концепцию, объединяющую экономические, экологические и социальные цели развития. A. Korhonen, A. Honkasalo и J. Serrälä рассматривают циркулярную экономику как новую модель устойчивого развития, основанную на сохранении ценности ресурсов и минимизации образования отходов.

В последние годы существенный вклад в развитие теоретических и методологических основ циркулярной экономики внесли международные организации. OECD рассматривает циркулярную экономику как инструмент повышения ресурсной производительности и устойчивости экономических систем, тогда как UNEP связывает её развитие с достижением целей устойчивого развития и переходом к ответственным моделям производства и потребления. Важным этапом институционализации концепции стало принятие международного стандарта ISO 59004:2024, который определил единый понятийный аппарат, основные принципы и рекомендации по внедрению циркулярной экономики в организациях различных типов. Согласно стандарту, циркулярная экономика представляет собой экономическую систему, использующую системный подход для поддержания циркуляции ресурсов посредством

4 Boulding K.E. The Economics of the Coming Spaceship Earth // Environmental Quality in a Growing Economy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966. P. 3-14.

5 Daly H.E. Steady-State Economics. 2nd ed. Washington, DC: Island Press, 1991. 303 p.

сохранения, восстановления и увеличения их ценности при одновременном содействии устойчивому развитию⁶.

Анализ научной литературы показывает, что большинство исследований сосредоточено либо на отдельных аспектах циркулярной экономики, либо на вопросах её практической реализации. Вместе с тем вопросы эволюции концепции циркулярной экономики в мировой экономической мысли и систематизации существующих научных подходов к её определению требуют дальнейшей разработки. Данное обстоятельство обусловило необходимость проведения настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют методы историко-логического анализа, сравнительного анализа, системного подхода и научного обобщения. Метод историко-логического анализа использован для выявления основных этапов становления концепции циркулярной экономики и определения закономерностей её развития. Сравнительный анализ позволил провести сопоставление существующих научных подходов к определению циркулярной экономики и выявить их отличительные особенности. Системный подход обеспечил рассмотрение циркулярной экономики как комплексного социально-экономического явления, объединяющего экономические, экологические, технологические и институциональные аспекты развития. Метод научного обобщения использован для формулирования авторской периодизации эволюции концепции циркулярной экономики и разработки авторского определения данной категории.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ научной литературы показывает, что современная концепция циркулярной экономики сформировалась не как самостоятельная теория, возникшая в начале XXI века, а как результат длительной эволюции экономической мысли, отражающей изменение представлений о взаимосвязи экономического развития, природных ресурсов и окружающей среды. На различных этапах развития мировой экономики исследователи по-разному интерпретировали роль природного капитала в процессах производства и потребления, что обусловило постепенное формирование научных предпосылок современной циркулярной экономики.

Следует отметить, что в научной литературе отсутствует единый подход к периодизации развития концепции циркулярной экономики. Большинство исследований рассматривают отдельные этапы формирования концепции через призму экологической экономики, промышленной экологии, устойчивого развития или ресурсной эффективности. Однако комплексный анализ эволюции научных представлений позволяет выделить последовательные этапы становления циркулярной экономики как самостоятельного направления экономической науки и практики.

В отличие от существующих подходов, в настоящем исследовании предлагается авторская периодизация эволюции концепции циркулярной экономики, основанная на выявлении ключевых изменений в понимании роли ресурсов, отходов и воспроизводственных процессов в экономической системе. Критерием выделения этапов выступает трансформация научных представлений о механизмах взаимодействия экономики и окружающей среды, а также изменение подходов к обеспечению ресурсной устойчивости хозяйственного развития.

На основе проведённого анализа предлагается выделить пять основных этапов эволюции концепции циркулярной экономики, отражающих последовательное развитие научных идей от осознания ограниченности природных ресурсов до формирования современной институционализированной модели циркулярного развития.

6 ISO 59004:2024. Circular Economy — Vocabulary, Principles and Guidance for Implementation. Geneva: International Organization for Standardization, 2024.

Таблица 1.
 Эволюция концепции циркулярной экономики в мировой экономической мысли⁷

Этап	Период	Ключевые представители	Основное содержание	Значение для формирования циркулярной экономики
I. Формирование теоретических предпосылок	1960–1980-е гг.	K. Boulding, R. Ayres, A. Kneese	Осознание ограниченности природных ресурсов, анализ материальных потоков и внешних эффектов, переосмысление линейной модели хозяйствования	Формирование базовых представлений о необходимости повышения ресурсной эффективности и сокращения отходов
II. Развитие экологической экономики и теории ресурсных ограничений	1970–1990-е гг.	N. Georgescu-Roegen, H. Daly	Применение законов термодинамики к экономике, признание биофизических пределов роста, концепция стационарной экономики	Формирование теоретической базы устойчивого использования ресурсов и сохранения природного капитала
III. Развитие промышленной экологии и замкнутых производственных систем	1980–2000-е гг.	T. Graedel, B. Allenby	Анализ материальных потоков, промышленный симбиоз, замкнутые производственные циклы	Обоснование практических механизмов циклического использования ресурсов
IV. Формирование современной концепции циркулярной экономики	2000-е гг. – настоящее время	W. Stahel, W. McDonough, M. Braungart, Ellen MacArthur Foundation	Экономика замкнутого цикла, продление жизненного цикла продукции, концепция Cradle-to-Cradle, циркулярные бизнес-модели	Формирование целостной концепции циркулярной экономики и её внедрение в экономическую политику
V. Этап институционализации и стандартизации	2015 г. – настоящее время	ЕС, OECD, UNEP, ISO	Разработка стратегий перехода к циркулярной экономике, принятие международных стандартов серии ISO 59000, интеграция принципов циркулярной экономики в государственную политику	Превращение циркулярной экономики в инструмент устойчивого и ресурсосберегающего развития

Анализ представленной периодизации свидетельствует о том, что развитие концепции циркулярной

⁷ Составлено автором на основе исследований К. Boulding, N. Georgescu-Roegen, H. Daly, T. Graedel, B. Allenby, W. Stahel, W. McDonough, M. Braungart, Ellen MacArthur Foundation и др.

экономики носило эволюционный характер и отражало постепенное расширение научных представлений о роли природных ресурсов в экономическом развитии. Если на первоначальных этапах основное внимание уделялось выявлению экологических последствий хозяйственной деятельности и ограниченности ресурсной базы, то последующие исследования были направлены на поиск механизмов повышения ресурсной эффективности и формирования замкнутых циклов использования ресурсов.

Особого внимания заслуживает тот факт, что каждый последующий этап не отрицал достижения предыдущего, а развивал и дополнял их. Исследования К. Боулдинга, Р. Айреса и А. Книза заложили основы понимания экономики как системы материальных потоков. Работы Н. Георгеску-Рёгена и Г. Дейли позволили обосновать существование объективных биофизических условий и пределов экономического роста. Развитие промышленной экологии обеспечило переход от теоретического осмысления проблемы к разработке практических механизмов циклического использования ресурсов и промышленного симбиоза.

Современный этап характеризуется трансформацией циркулярной экономики из преимущественно научной концепции в инструмент государственной и корпоративной политики. Разработка международных стандартов серии ISO 59000, реализация Плана действий Европейского союза по циркулярной экономике, а также интеграция принципов циркулярности в стратегии OECD и UNEP свидетельствуют о формировании новой парадигмы ресурсосберегающего развития, ориентированной на сохранение природного капитала, повышение ресурсной эффективности и обеспечение долгосрочной устойчивости социально-экономических систем⁸.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что циркулярная экономика представляет собой результат синтеза идей экологической экономики, промышленной экологии, теории устойчивого развития и ресурсной эффективности. В современных условиях она выступает не только как механизм обращения с отходами или повышения эффективности использования ресурсов, но и как комплексная модель организации воспроизводственных процессов, обеспечивающая переход к устойчивому развитию.

Список использованной литературы

1. Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S. A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems // *Journal of Cleaner Production*. 2016. Vol. 114. P. 11–32. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
2. Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N.M.P., Hultink E.J. The Circular Economy – A new sustainability paradigm? // *Journal of Cleaner Production*. 2017. Vol. 143. P. 757–768. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.12.048.
3. Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions // *Resources, Conservation and Recycling*. 2017. Vol. 127. P. 221–232. DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005.
4. Korhonen J., Honkasalo A., Seppälä J. Circular economy: The concept and its limitations // *Ecological Economics*. 2018. Vol. 143. P. 37–46. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2017.06.041.
5. Murray A., Skene K., Haynes K. The Circular Economy: An interdisciplinary exploration of the concept and application in a global context // *Journal of Business Ethics*. 2017. Vol. 140. No. 3. P. 369–380. DOI: 10.1007/s10551-015-2693-2.
6. United Nations General Assembly. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution A/RES/70/1. New York: United Nations, 2015. 41 p.
7. OECD. The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report. Paris: OECD Publishing, 2020. 222 p. DOI: 10.1787/10ac6ae4-en.
8. OECD. An International Review of National and Subnational Circular Economy Monitoring Frameworks: Lessons and Ways Forward for Italy. OECD Regional Development Papers. No. 74. Paris: OECD Publishing, 2024. DOI: 10.1787/854b848b-en.
9. United Nations Environment Programme. Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend – Pathways to a Liveable Planet as Resource Use Spikes. Nairobi: UNEP, 2024.
10. European Commission. Closing the Loop – An EU Action Plan for the Circular Economy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2015) 614 final. Brussels, 2015.
11. European Commission. A New Circular Economy Action Plan: For a Cleaner and More Competitive Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2020) 98 final. Brussels, 2020.
12. ISO 59004:2024. Circular Economy — Vocabulary, Principles and Guidance for Implementation. Geneva: International Organization for Standardization, 2024.

8 OECD. An International Review of National and Subnational Circular Economy Monitoring Frameworks. Paris: OECD Publishing, 2024; ISO 59004:2024 Circular Economy -Vocabulary, Principles and Guidance for Implementation. Geneva: ISO, 2024; European Commission. Circular Economy Action Plan. Brussels, 2020.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100